

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 338.46: 338.48(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312667>

**Синергія агропромислових підприємств і сільського зеленого
туризму як механізм активізації інвестування**

Добрянська Наталя Анатоліївна

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації,
Одеський національний технологічний університет,
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0826-8840>

Саркісян Ганна Овсепівна

доктор економічних наук,
професор кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеський національний технологічний університет,
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-7362-3637>

Лебедєва Віра Василівна

доктор економічних наук,
професор кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеський національний технологічний університет
пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8127-4860>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Тетью Андрій Павлович

здобувач ступеня PhD 051 Економіка,

Національний університет «Одеська політехніка»,

пр. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна,

<https://orcid.org/0009-0008-3333-0870>

Прийнято: 17.04.2025 | Опубліковано: 29.04.2025

***Анотація.** Стаття присвячена дослідженню перспектив інтеграції агропромислових підприємств і сільського зеленого туризму як важливого інструменту інвестування та відродження економіки України. У статті відмічено важливість інтеграції агропромислового сектора з туризмом, що відкриває нові можливості для інвестування та культурного розвитку сільських територій. В умовах післявоєнної відбудови країни поєднання аграрного виробництва та туризму буде важливим фактором економічного зростання та розвитку сільських територій. Метою статті є вивчення нових можливостей для інвестування в агропромислові підприємства та сільський зелений туризм, а також оцінка їх синергії в контексті відродження національної економіки.*

У статті аналізуються основні переваги та перспективи інтеграції цих двох секторів, зокрема, як агропідприємства можуть сприяти розвитку туристичної інфраструктури, а туризм, у свою чергу, забезпечує нові канали збуту для сільськогосподарської продукції. Окрема увага приділена інвестиційним можливостям у цих сферах, включаючи потенціал для розвитку екологічного туризму, органічних фермерських господарств, а також нових форм агротуризму.

Завдяки спільним зусиллям аграріїв і туристичних підприємців Україна має можливість створити стійку економічну модель, яка базується на

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

сталому розвитку сільських територій. Досліджено також роль державної підтримки у розвитку агротуризму, яка включає гранти, податкові пільги та інші стимули для інвесторів.

Важливим напрямом дослідження є запропоновані стратегії для підвищення інвестиційної привабливості агропромислових підприємств, що працюють у галузі туризму, а також розробка механізмів для розвитку нових бізнес-моделей, які враховують потреби місцевих громад і забезпечують сталий економічний розвиток. Запропоновано низку рекомендацій щодо ефективної взаємодії агропромислових підприємств та туризму, що дозволяє максимально використати їхній потенціал для інвестування та відродження економіки України, зокрема в контексті соціальних і екологічних викликів сучасності. Підкреслено необхідність комплексного підходу до відродження сільських територій та роль агропромислових підприємств та сільського зеленого туризму в цьому процесі.

Ключові слова: *інвестиції, інвестиційні можливості, агропромислові підприємства, сільський зелений туризм.*

Synergy of agricultural enterprises and rural green tourism as a mechanism for investment activation

Dobrianska Natalia

Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head Department of Tourism Business and Recreation,
Odesa National University of Technology,
Shevchenko av., Odesa, 165044, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-0826-8840>

Sarkisian Anna

Doctor of Economics,

Professor, Department of Tourism Business and Recreation

Odesa National University of Technology,

Shevchenko av., Odesa, 165044, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-7362-3637>

Lebedieva Vira

Doctor of Economics,

Professor, Department of Tourism Business and Recreation

Odesa National University of Technology,

Shevchenko av., Odesa, 165044, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-8127-4860>

Tetiu Andrii

PhD 051 Economics,

Odesa Polytechnic National University,

Shevchenko av., Odesa, 165044, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0008-3333-0870>

Abstract. *The article studies the prospects for integrating agro-industrial enterprises and rural green tourism as an essential tool for investment and revival of the Ukrainian economy. The article highlights the importance of integrating the agro-industrial sector with tourism, which opens new opportunities for investment and cultural development in rural areas. In the context of the country's post-war reconstruction, the combination of agricultural production and tourism will be an essential factor in rural areas' economic growth and development. The article aims to study new opportunities for investment in agro-industrial enterprises and rural*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

green tourism and assess their synergy in the context of the revival of the national economy.

The article analyzes the main advantages and prospects of integrating these two sectors, particularly how agro-enterprises can contribute to developing tourism infrastructure. Tourism, in turn, provides new sales channels for agricultural products. Special attention is paid to investment opportunities in these areas, including the potential for developing ecological tourism, organic farms, and new forms of agro-tourism.

Thanks to the joint efforts of farmers and tourism entrepreneurs, Ukraine can create a sustainable economic model based on the sustainable development of rural areas. The role of state support in developing agritourism, which includes grants, tax breaks, and other incentives for investors, is also studied.

An important area of research is the proposed strategies for increasing the attractive investment of agribusiness enterprises operating in the tourism industry, as well as the development of mechanisms for the development of new business models that consider the needs of local communities and ensure sustainable economic growth. Several recommendations are proposed for the effective interaction of agribusiness enterprises and tourism, which allows for the maximum use of their potential for investment and the revival of the Ukrainian economy in the context of today's social and environmental challenges. The need for an integrated approach to reviving rural areas and the role of agribusiness enterprises and rural green tourism is emphasized.

Keywords: *investments, investment opportunities, agribusiness enterprises, rural green tourism.*

Постановка проблеми. Відновлення економіки України у післявоєнний період вимагає комплексного підходу, який охоплює різні галузі. Серед ключових напрямів, що можуть стати основою для сталого зростання,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

виділяються агропромислові підприємства та сільський зелений туризм. Їх взаємодія створює унікальні можливості для економічного, соціального та екологічного відродження країни.

Сільський зелений туризм набуває дедалі більшого значення у розвитку сільських територій України. Цей напрям має потенціал не лише для культурного та соціального збагачення, а й для підтримки агропромислових підприємств. Інтеграція сільського туризму в агропромисловість може стати потужним інструментом економічного відновлення та сталого розвитку.

Сільський зелений туризм та агропромисловість є потужними галузями економіки, які, працюючи в синергії, можуть відкрити нові горизонти для інвесторів. Унікальність цієї взаємодії полягає у поєднанні туристичних послуг із розвитком місцевого сільського господарства, що створює економічну, соціальну та екологічну вигоду.

Інвестиції у сільський зелений туризм стають дедалі популярнішим інструментом для розвитку агропромислових підприємств. Поєднання сільського господарства та туризму створює нові економічні можливості, сприяє зміцненню місцевих громад і залученню додаткових ресурсів у сільську економіку.

У післявоєнний період сільські території потребують джерел додаткового доходу. Сільський туризм і агропромислові підприємства створюють можливості для диверсифікації економіки, сприяючи зростанню доходів місцевих громад.

У світі спостерігається підвищення попиту на екологічний відпочинок і органічні продукти. Інтеграція агропромислових підприємств із туризмом відповідає цим тенденціям, приваблюючи як внутрішніх, так і міжнародних туристів.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Взаємодія туризму та агропромислових підприємств сприяє збереженню культурної спадщини, популяризації традиційних ремесел і формуванню позитивного іміджу регіонів на міжнародній арені.

Україна активно інтегрує механізми розвитку сільських територій у загальнодержавну політику. Програми фінансування та субсидії для агротуристичних проєктів роблять цю галузь привабливою для інвесторів.

Розвиток співпраці між сільським зеленим туризмом і агропромисловими підприємствами є актуальним напрямом, який відповідає глобальним економічним, соціальним і екологічним тенденціям. Це не лише інструмент для залучення інвестицій, але й ефективний спосіб стимулювати сталий розвиток сільських територій України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Синергія агропромислових підприємств і сільського зеленого туризму розглядається сучасними дослідженнями як перспективний механізм активізації інвестування в сільські території України. Ця взаємодія сприяє диверсифікації економіки, підвищенню зайнятості та розвитку інфраструктури. Така синергія викликає підвищений інтерес серед науковців і практиків, що зумовлено ключовою роллю аграрного сектору в національній економіці. У працях українських дослідників, зокрема Н. А. Добрянської [1; 4; 5] та М. А. Однорог [2], акцентується увага на значенні інвестицій для економічного зростання сільського господарства, а також виявляються основні перешкоди на шляху залучення капіталу. Науковці підкреслюють важливість формування сприятливого інвестиційного середовища, яке передбачає стабільність правового поля, запровадження податкових стимулів і забезпечення доступного кредитування.

Окремі аспекти стимулювання інвестиційної активності в агросекторі розглядаються у працях Т. В. Мацибори [3; 6] та М. А. Стариченко [7], де особливу увагу приділено потенціалу публічно-приватного партнерства. Цей

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

механізм розглядається як чинник, що сприяє оновленню інфраструктури та впровадженню інноваційних технологій.

Попри значну кількість наукових напрацювань, залишаються малодослідженими питання щодо вивчення прикладів успішної інтеграції агропромислових підприємств і сільського зеленого туризму в Україні та за кордоном, розрахунку економічної вигоди від синергії для місцевих громад та інвесторів, створення стратегічних планів для регіонів з урахуванням потенціалу агропромислового комплексу та туристичних ресурсів. Це вказує на актуальність подальших досліджень, спрямованих на формування ефективних механізмів активізації інвестування в сільські території України через синергію агропромислових підприємств і сільського зеленого туризму.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в аналізі потенціалу інтеграції агропромислових підприємств і сільського зеленого туризму як стратегічного інструменту для інвестування та відродження економіки України. Виявити нові можливості для інвестування, дослідити синергію між цими секторами та оцінити їхній вплив на сталий розвиток сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропромисловий сектор є традиційно однією з найважливіших галузей економіки України. Завдяки родючим ґрунтам, кліматичним умовам і досвіду у вирощуванні сільськогосподарських культур, країна має значний потенціал для розвитку цього сектору. Агропромислові підприємства забезпечують:

- створення робочих місць у сільській місцевості;
- експорт продукції, що формує значну частину валютних надходжень;
- розвиток інфраструктури в регіонах.

Післявоєнна відбудова агропромисловості вимагає значних інвестицій для відновлення зруйнованих підприємств, оновлення технологій та впровадження сталих практик. Ці заходи сприятимуть не лише економічному

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зростанню, а й підвищенню конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку.

Сільський зелений туризм - це форма туризму, яка пропонує відпочинок у сільській місцевості, знайомство з традиціями, природою та аграрним способом життя. Ця діяльність передбачає організацію:

- екскурсій на фермерські господарства;
- майстер-класів із виготовлення локальних продуктів;
- проживання у сільських садибах;
- активного відпочинку на природі.

Переваги сільського туризму включають створення додаткових джерел доходу для сільських громад, збереження культурної спадщини та сприяння екологічній освіті. Цей напрямок має значні переваги для агропромислових підприємств:

- Збільшення прибутків, фермери отримують додаткові джерела доходу за рахунок туристичних послуг.
- Популяризація продукції, туристи стають споживачами локальних продуктів, що сприяє зростанню попиту.
- Розширення ринків збуту, створення локальних брендів і пряма взаємодія з клієнтами підвищують конкурентоспроможність підприємств.
- Зростання попиту на екологічно чисті продукти.
- Розвиток локального бізнесу та створення нових робочих місць.

Таблиця 1

Сутність та переваги сільського зеленого туризму

Складові	Сутність	Переваги
Визначення	Організація відпочинку в сільській місцевості з акцентом на природі, культурі та традиціях.	Можливість відновлення сил, знайомство з автентикою села та екоорієнтований відпочинок.
Екологічність	Використання природних ресурсів без шкоди довкіллю.	Збереження природи, підвищення свідомості туристів щодо екології.
Підтримка місцевої економіки	Стимулювання розвитку локальних бізнесів через надання туристичних послуг.	Додаткові джерела доходу для сільських жителів, створення нових робочих місць.
Розвиток культури	Збереження та популяризація народних традицій, ремесел і кухні.	Формування позитивного іміджу регіону, збереження культурної спадщини.
Освіта та виховання	Надання можливостей туристам знати про фермерство, традиції та природу.	Розвиток інтересу до сільського життя, виховання екологічної свідомості.
Інвестиційний потенціал	Розширення туристичної інфраструктури та створення агротуристичних комплексів.	Приваблення інвесторів, зростання інфраструктури в регіоні.
Гастрономічний туризм	Популяризація локальних продуктів і регіональної кухні.	Підвищення попиту на місцеві продукти, підтримка фермерів.
Сезонність	Туризм, який може працювати в іншій діяльності залежно від активності (жниви, фестивалі тощо).	Стимулювання туризму в регіонах протягом року, зменшення залежності від сезонних доходів.

Джерело: розроблено авторами на основні [1; 4; 8]

Сільський зелений туризм є перспективним напрямом, що може суттєво змінити вигляд українського села. Основні переваги сільського зеленого туризму:

- розвиток малого та середнього бізнесу;
- збереження культурної спадщини та природних ресурсів;
- залучення іноземних туристів і нових джерел доходів.

Інтеграція сільського зеленого туризму у стратегію розвитку регіонів сприятиме диверсифікації економіки та зміцненню соціальної стабільності.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Таблиця 2

Сільський зелений туризм як перспективний напрям для інвестування

Параметри	Характеристика	Потенційні вигоди для інвесторів
Попит на екологічний туризм	Зростання інтересу до відпочинку на природі та здорового способу життя.	Високий попит на відпочинок серед людей, які хочуть відпочити від міського життя.
Інфраструктурні можливості	Потреба в покращенні доріг, транспортних засобів, розбудови сільських об'єктів.	Можливість отримати прибуток через будівництво чи покращення інфраструктури.
Доступ до природних ресурсів	Багатство природних ресурсів, таких як ліси, озера, гори.	Відкриття екскурсійних маршрутів, агротуризму, органічного землеробства.
Стимули для розвитку	Державні програми та субсидії на підтримку сільського туризму.	Можливість отримати фінансову підтримку від уряду та міжнародних організацій.
Сезонність	Туризм на селі часто має виражену сезонність, особливо в літній період.	Можливість для сезонних інвестицій з орієнтацією на пік попиту в певні сезони.
Стійкість і екологічність	Підвищення уваги до екологічних стандартів та збереження природи.	Тривалий позитивний імідж, зв'язок з екологічними ініціативами та стійким бізнесом.
Низька конкуренція в порівнянні з міським туризмом	Більше можливостей для розвитку на менш насичених ринках.	Можливість зайняти нішу та створити конкурентну перевагу через пропоновані послуги.
Вартість інвестицій	Вартість інвестицій у сільський туризм зазвичай нижча, ніж у міській інфраструктурі.	Зниження фінансових ризиків для інвесторів, можливість швидкого повернення інвестицій.

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 9; 10]

Зазначені напрямки можуть бути дуже вигідним для інвесторів, особливо в контексті зростання попиту на екологічний туризм та за підтримки держави.

Для інвесторів сільський туризм відкриває можливості участі в розвитку туристичної інфраструктури, фінансуванні тематичних агротуристичних проєктів або створенні унікальних туристичних продуктів, таких як дегустаційні тури чи майстер-класи. Агропромислові підприємства є ключовими гравцями у сільській економіці, забезпечуючи робочі місця, виробництво продуктів харчування та розвиток інфраструктури.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Синергія агропромислових підприємств і туристичного сектору відкриває нові можливості для сталого розвитку. Взаємодія між цими агропромисловими підприємствами та сільським туризмом може мати наступні форми:

1. Агротуристичні програми - фермерські господарства можуть запрошувати туристів на екскурсії, демонструючи процеси вирощування культур, догляду за тваринами або виробництва продуктів.

2. Дегустаційні тури - виноробні, сироварні чи пасіки можуть організувати дегустації своєї продукції, створюючи унікальний досвід для відвідувачів, залучення туристів через дегустації регіональних страв і напоїв, виготовлених із локальних продуктів.

3. Прямий продаж продукції - фермери отримують можливість продавати свої товари безпосередньо туристам, минаючи посередників.

4. Освітні проекти - це майстер-класи з традиційних ремесел або сільськогосподарських практик дозволяють туристам глибше зрозуміти особливості аграрного життя, організація тренінгів для туристів, які бажають ознайомитися з сільським господарством чи спробувати себе в ролі фермера.

5. Розвиток локальних брендів - співпраця між виробниками продукції та туристичними об'єктами сприятиме популяризації регіональних товарів на внутрішньому і міжнародному ринках.

6. Підтримка екологічної сталості - впровадження енергоефективних та екологічно чистих технологій як у виробництві, так і в туризмі дозволить зберегти природні ресурси та сприяти сталому розвитку, одночасно покращує імідж агропідприємств і приваблює свідомих туристів. Екоферми – це підприємства, що поєднують органічне виробництво з екологічним туризмом, створюючи унікальні пропозиції для відпочинку.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Моделі взаємодії сільського зеленого туризму та агропромислових підприємств можуть бути ефективними залежно від конкретного регіону, типу агропідприємства та розвитку туристичної інфраструктури.

Таблиця 3

Моделі взаємодії агропромислових підприємств та сільського зеленого туризму

Модель взаємодії	Характеристика	Приклад діяльності	Переваги для обох сторін
Агротуризм (об'єднання сільського туризму з агровиробництвом)	Відвідувачі мають можливість брати участь у сільськогосподарських роботах, вивчати процеси вирощування та збору врожаю.	Туристи допомагають на фермі, займаються збором овочів, ягід, тваринництвом або виноробством.	Агропідприємства підтримують додаткові прибутки від туризму та реклами своєї продукції, туристи — досвід.
Місцевий продукт у туристичних послугах	Агропідприємства постачають сільськогосподарську продукцію для ресторанів, готелів та інших туристичних об'єктів.	Використання органічних продуктів в меню ресторанів, продаж фермерських товарів в магазинах на території туристичних комплексів.	Підвищення якості обслуговування туристів, додаткові доходи для фермерів, популяризація місцевих продуктів.
Сільські фестивалі та ярмарки	Організація заходів, на яких агропідприємства демонструють свою продукцію, а туристи можуть познайомитися з місцевими традиціями.	Ярмарки сільськогосподарської продукції, фестивалі з дегустацією продукції, покази тварин.	Сільськогосподарські підприємства залучають нових клієнтів, а туристи — підтримують цікаві заходи для відпочинку.
Сумісна маркетингова стратегія	Агропромислові підприємства та туристичні компанії спільно рекламують послуги та продукцію, залучаючи туристів.	Спільні рекламні кампанії, тури, які відвідують фермерські господарства та включають місцевих агропідприємств.	Вища ефективність маркетингових зусиль, об'єднання ресурсів для залучення туристів.
Екологічний туризм із залученням агропідприємств	Фокус на сталому розвитку та екологічно чистих продуктах через організацію еко-туризму та підтримку агроекологічних ініціатив.	Організація турів до органічних фермерських господарств, де туристи можуть дізнатися про екологічні методи ведення господарства.	Підвищення популярності екологічно чистої продукції, розвиток екологічного туризму.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Інфраструктура для проживання та відпочинку	Створення на території агропідприємств гостьових будинків або екокурортів.	Розміщення туристів у сільських будинках або готелях, побудованих на базі агропідприємств.	Агропідприємства розширюють свої послуги, а туристи пропонують підтримку житла в сільській місцевості.
--	--	--	--

Джерело: розроблено авторами на основні [11; 12]

Такі моделі взаємодії сприяють не тільки економічному розвитку сільських територій, але й розвитку взаємозв'язків між агропромисловими підприємствами та туризмом, що в свою чергу створює умови для сталого розвитку регіону.

Таблиця 4

Переваги інтеграції сільського зеленого туризму для агропромислових підприємств

Переваги для агропромислових підприємств	Загальна характеристика
Розширення ринку збуту продукції	Агропідприємства можуть реалізовувати свою продукцію разом із туристами, збільшуючи попит на місцеві товари.
Додатковий дохід від туристичних послуг	Власники агропідприємств можуть надавати туристам додаткові послуги (екскурсії, майстер-класи, дегустації), що створює нові джерела доходу.
Підвищення попиту на органічні та місцеві продукти	Залучення туристів, зацікавлених в еко-продуктах та місцевих продуктах, сприяє підвищенню попиту на органічну продукцію.
Посилення бренду та іміджу підприємства	Співпраця з туристичними напрямками та зеленим іміджем допомагають агропідприємствам зміцнити свій бренд як екологічно відповідальні.
Налагодження нових каналів збуту	Інтеграція сільського туризму відкриває нові можливості для продажу продукції через туризм, створюючи альтернативні канали збуту.
Залучення інвестицій та фінансування	Інвестори можуть бути зацікавлені в підтримці агропідприємств, які беруть участь у туризмі, особливо в рамках екологічних та сталих ініціатив.
Підвищення ефективності виробництва	Агропідприємства можуть оптимізувати своє виробництво, враховуючи потреби туристичної галузі, що може сприяти ефективнішому використанню ресурсів.
Розвиток локальних інфраструктур	Спільний розвиток сільських територій, удосконалення інфраструктури (дороги, транспорт) приносить вигоду не лише туризму, а й самому агробізнесу.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Залучення молоді до сільського господарства	Туризм може сприяти зацікавленості молоді в сільському господарстві та агробізнесі, що сприяє залученню нових кадрів.
Підвищення обізнаності про методи сталого землеробства	Туристи можуть побачити більше про екологічні методи сільського господарства, що сприяє популяризації сталого розвитку та підвищенню екологічної свідомості.

Джерело: розроблено авторами на основні [11; 13; 14]

Інтеграція сільського зеленого туризму відкриває для агропромислових підприємств нові можливості для зростання та розвитку, сприяючи підвищенню економічної стабільності та стійкості бізнесу, отримати економічні вигоди, зміцнити свою позицію на основі тісної інтеграції з туристичним сектором ринку, створення нових робочих місць та зростання добробуту місцевих громад, популяризація сталого господарювання та збереження природних ресурсів. Завдяки туризму фермерські господарства отримують нове джерело фінансування. Створення синергії між туризмом та агропромисловістю стимулює розвиток суміжних секторів - транспорту, харчування, сувенірного виробництва. Зростання туристичного потоку привертає увагу інвесторів, зацікавлених у розвитку інфраструктури.

Для реалізації потенціалу синергії між агропромисловими підприємствами та сільським туризмом необхідно подолати ряд проблем:

- нестача інвестицій для розвитку інфраструктури;
- недостатній рівень підтримки з боку держави;
- складності у законодавстві щодо землекористування чи ліцензування туристичної діяльності;
- необхідність навчання кадрів для нових форм господарювання, потреба у навчанні місцевого населення специфіці роботи в туризмі.

Проте за умови належного планування, залучення приватного капіталу та міжнародних грантів дані проблеми можуть бути успішно подолані.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Для подолання цих проблем важливими є партнерства між державою, приватним сектором та міжнародними організаціями. Державна підтримка у вигляді грантів і субсидій також може стимулювати розвиток цього напрямку.

Взаємодія сільського зеленого туризму та агропромислових підприємств створює широке поле для інвестицій, а саме будівництво агротуристичних центрів, облаштування доріг, створення житлових комплексів для туристів, впровадження технологій автоматизації у фермерські господарства та розробка цифрових платформ для управління туристичними потоками.

Таблиця 5

Інвестиційні можливості взаємодії агропромислових підприємств та сільського зеленого туризму

Інвестиційна можливість	Характеристика	Потенційні вигоди
Створення агротуристичних комплексів	Інвестиції в будівництво та розвиток агротуристичних об'єктів (гостьові будинки, фермерські готелі, еко-курорти).	Створення нових туристичних об'єктів, залучення туристів, підвищення доходу від розміщення та послуг.
Розвиток екологічних та органічних фермерських господарств	Інвестування в органічне землеробство та екологічне виробництво продуктів для гастрономічного туризму.	Підвищення привабливості для туристів, розвиток нових форм агробізнесу, зростання попиту на органічні продукти.
Інвестування в туристичні маршрути та екскурсії	Створення і розвиток спеціалізованих аграрних екскурсій, дегустацій продукції, майстер-класів на фермах.	Залучення туристів, розширення збуту для агропідприємств, підвищення доходу від екскурсій та навчальних заходів.
Будівництво сільських ресторанних комплексів	Інвестиції у створення ресторанів на фермах з використанням місцевих продуктів, органічних страв.	Розширення ринку збуту, підвищення досвіду туристів, підвищення прибутковості від гастрономічного туризму.
Участь у проведенні сільських фестивалів та подій	Організація та проведення фестивалів, ярмарків, тематичних заходів, пов'язаних з агробізнесом і туризмом.	Залучення більшої кількості туристів, популяризація агропродукції, створення додаткових доходів через продаж квітів, продукції.
Туристичні магазини та фермерські лавки	Вкладення в організацію продажу місцевої продукції, сувенірів та екопродуктів на туристичних об'єктах.	Додаткові доходи від продажу продукції, залучення туристів через унікальні пропозиції.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Розвиток агроосвітніх програм для туристів	Інвестування в організаційні програми та курси для туристів (агрономія, птахівництво, виноробство тощо).	Підвищення інтересу туристів, додаткові джерела доходу через навчальні послуги.
Створення екологічних агротелів	Будівництво готелів на основі принципів сталого розвитку з використанням відновлювальних ресурсів і органічного харчування.	Привернення екологічно свідомих туристів, створення нових бізнес-можливостей через сталий розвиток.
Інвестування в цифрові платформи для просування туризму	Розробка онлайн-платформи для бронювання агротуристичних послуг, маркетингу та просування агробізнесу.	Підвищення видимості ринку на залучення, для туристів через цифрові канали, зростання попиту.

Джерело: Розроблено авторами на основі [12; 14; 15]

Представлені інвестиційні можливості демонструють, як агропромислові підприємства можуть розвивати сільський зелений туризм через різноманітні форми взаємодії, які не тільки підвищують економічну вигідність, але й сприяють сталому розвитку сільських територій. Інвестування в сільський зелений туризм дає можливість для диверсифікації бізнесу агропромислових підприємств, створення нових джерел доходу та розвитку регіонів, які мають великі туристичні та сільськогосподарські ресурси.

Висновки. Сільський зелений туризм є потужним інструментом для підтримки агропромислових підприємств і розвитку сільських територій. Він сприяє диверсифікації доходів, популяризації місцевої продукції та залученню інвестицій. За належного підходу цей напрям може стати важливим компонентом відновлення економіки України та забезпечити сталий розвиток сільських громад.

Агропромислові підприємства та сільський зелений туризм є взаємодоповнюючими компонентами, які здатні забезпечити комплексний підхід до відновлення економіки України. Їх синергія сприятиме створенню нових робочих місць, зростанню доходів громад і покращенню іміджу України

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

на міжнародній арені. Інвестиції у ці галузі - це інвестиції у майбутнє країни, яке буде засноване на сталому розвитку та інноваціях.

Сільський зелений туризм та агропромислові підприємства створюють унікальні можливості для інвесторів, які прагнуть поєднувати економічний прибуток із соціальною відповідальністю. Інвестування в цей напрям сприятиме розвитку сільських територій, забезпечить сталість агропромисловості та відкриє нові горизонти для туристичної галузі України. За умови належного планування та підтримки, ця взаємодія може стати потужним двигуном для відновлення та розвитку економіки країни.

Розвиток агропромислових підприємств через інвестиції у сільський зелений туризм є перспективним напрямом для України. Цей підхід дозволяє створити стійку економіку, підвищити конкурентоспроможність фермерських господарств і залучити нові ресурси в сільські громади. За умови підтримки з боку держави та приватних інвесторів, агротуризм може стати ключовим чинником відродження сільських територій і забезпечення сталого розвитку країни.

Перспективи подальших досліджень у сфері агропромислових підприємств та сільського зеленого туризму для відродження економіки України можуть бути направлені на дослідження впливу різних моделей агропромислових підприємств на розвиток сільського туризму, зокрема, як їхня діяльність сприяє формуванню туристичної інфраструктури та стимулює попит на туристичні послуги. Подальші дослідження слід зосередити на економічних можливостях для інвесторів у сфері сільського зеленого туризму, включаючи аналіз ризиків і вигод, а також порівнянні з іншими сегментами туризму. Провести аналіз державних програм, субсидій і податкових пільг, які можуть підтримати агропромислові підприємства в розвитку туризму та створенні сприятливого інвестиційного клімату. Ці напрямки можуть сприяти глибшому розумінню потенціалу агропромислових підприємств та сільського

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зеленого туризму в контексті інвестування та економічного відродження України.

Список використаних джерел

1. Lagodiienko V., Sarkisian H., Dobrianska N., Krupitsa I., Bairachna O., Shepeleva O. Green Tourism as a Component of Sustainable Development of the Region. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Developmente*. 2022. Vol. 44 No. 3 . pp. 254-262 DOI: <https://doi.org/10.15544/mts.2022.26>.
2. Однорог М. А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2015. № 126. С. 108–115.
3. Мацибора Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. *Економіка АПК*. 2019. № 2. С. 66–72.
4. Dobrianska N.A., Chernousova S.S. Innovation as a Tool for Making Management Decisions in the Tourism and Hospitality Industry Regarding Optimization and Modernization at the International Level. *Economic journal Odessa polytechnic university*. 2023. № 4(26). С. 14-21 DOI: <https://doi.org/10.15276/EJ.04.2023.2>.
5. Добрянська Н. А., Нікіфорчук А. А. Еволюція диверсифікації виробництва, мотиви та її цілі. *Ефективна економіка*. 2013. №9. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2306>.
6. Мацибора Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств. *Економіка АПК*. 2019. № 1. С. 50–55.
7. Стариченко М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва. *Агросвіт*. 2015. № 11. С. 65–69.
8. Федун І. Л. Необхідність та шляхи активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві. *Агросвіт*. 2014. № 3. С. 37–41.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

9. Добрянська Н. А., Янгулов Е. П. Діджиталізація та смартизація як основні інструменти відновлення економіки підприємств. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2022. № 1 (19). С. 27-34. DOI: <https://doi.org/10.15276/EJ.01.2022.3>.
10. Добрянська Н. А., Саркісян Г. О., Крупіца І. В., Нікіфорова С. І. Шляхи збільшення екотуристичних послуг на міжнародному туристичному ринку. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Т. 8. № 4. С. 215 – 220. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-35>.
11. Кваша С. М., Голомша Н. Е. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку. *Економіка АПК*. 2006. №5. С. 101.
12. Малік М. Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. *Економіка АПК*. 2010. № 3. С. 3-8.
13. Лучечко Ю. М. Стимулювання нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини: фінансово-інвестиційні аспекти. *Агросвіт*. 2020. №8. С. 136–142. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.8.136>.
14. Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022. Центр економічної стратегії. URL: <https://ces.org.ua/ua-economy-in-war/>.
15. Трекер економіки України під час війни. Центр економічної стратегії. URL: <https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/>.